

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИНИНГ ТУРМУШИДА ЁҒОЧ БУЮМЛАРНИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИ

Пирназарова Дилфуза Адилбаевна

И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи этнография бўлими
илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274033>

Аннотация: Мақолада И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи тўпламида сақланаётган ёғочдан қилинган уй-рўзгор идишлари ва уларнинг халқимиз турмушидаги аҳамияти кўрсатилган. Аждодларимиз қадимдан ёғочдан ясалган идиш-товокларни ишлатган ва улар учун ёғоч нафақат қулай, балки яшаш шароитига ҳам тўғри келган. Ёғочдан ясалган буюмларнинг экологик хавфсизлиги ва унинг фойдали томонлари илмий адабиётлардаги келтирилган фикрлар асосида ёритиб берилган.

Аннотация: В статье рассматривается бытовая посуда из дерева, хранящаяся в коллекции Каракалпакского государственного музея искусств имени И.В. Савицкого, и ее значение в жизни народа. Предки каракалпаков издревле использовали деревянную посуду; дерево было для них не только удобным, но и подходящим материалом для условий жизни. Экологическая безопасность изделий из дерева и их полезные свойства освещены на основе идей, приведенных в научной литературе.

Abstract: The article highlights the wooden household utensils in the collection of the I.V. Savitsky Karakalpak State Museum of Arts and their significance in the lives of the people. Our ancestors used wooden utensils from ancient times, as wood was not only convenient but also well-suited to their living conditions. The environmental safety and benefits of wooden products are emphasized, drawing on concepts presented in scientific literature.

Калим сўзлар: Қорақалпоқ, уй-рўзгор, ёғоч, халқ, музей, мерос, табиий

Ключевые слова: Каракалпак, быт, дерево, народ, музей, наследие, естественный

Keywords: Karakalpak, household, wood, people, museum, heritage, natural

Қорақалпоқ халқининг турмушида ёғоч энг асосий ва муҳим хомашё ҳисобланиб, халқимизнинг яшаш уйи ҳисобланган ўтовидан тортиб, уй ичини безатиб турадиган хўжалик буюмлари (сандиқ, сабаяқ), уй-рўзгорда ишлатиладиган идиш-товоклар, деҳқончилик қуроллари ва ҳатто куч-аравалари ҳам ёғочдан ясалган. «XIX асрда ва XX асрнинг бошида қорақалпоқларнинг хўжалик ва уй турмушида ёғочсозлик касби катта аҳамиятга эга бўлди», — деб ёзади олим А.Утемисов ўзининг илмий китобида. [4]

Қорақалпоқ халқининг яшаш уйи бўлган ўтови, қора уйнинг ўзи асосан ёғочдан ясалади. Унинг кереге, уўйқ, шаңарақ қисмлари билан бирга эшиги, яъни ергенегини ёғочдан бўлади. «Ярим кўчманчи ҳаёт кечирган аҳоли учун йиғилиши ва қурилиши осон, ёзда салқин, қишда иссиқ бўладиган қора уй жуда қулай бўлган. Уни қадим замонда туркий халқлар ўйлаб топиб, кейин бир қанча ерларга тарқатган» [1].

И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи этнография фондида ёғочдан ясалган уй-рўзгор буюмлари жуда кўп сақланмоқда. Мисол учун, қора уй, сандиқ ва сабаяқларнинг бир неча турлари, ёғоч товоклар ва қошиқлар, оштахта, адақ арава, тўқув асбобларининг бўлақлари, ёғоч устунлар, губи атлови ва бошқа ёғоч буюмлар

мавжуд. Бундан кўришимиз мумкинки, бизнинг аجدодларимиз учун ёғоч асосий хомашё ҳисобланган ва уни ҳар қандай шароитда ишлатишган. Ёғочдан ясалган уй-рўзғор буюмлари ва идиш-товоқлар ўз табиийлиги, чидамлилиги ва инсон саломатлиги учун фойдали жиҳатлари билан ажралиб туради. Сабаби, ёғоч табиий хомашё бўлиб, пластик ёки металл идишлардан фарқли ўлароқ, иссиқ овқат билан реакцияга киришмайди ва захарли моддалар ажратмайди. Аксинча, бу ҳар томонлама фойдали бўлади: яъни иссиқ овқат солинган ёғоч товоқ ёки қошиқ кўлни куйдирмайди ва ундаги таом темир ёки чинни идишдагига қараганда секинроқ совийди. Шу билан бирга, ёғоч идишлар тушиб кетса синмайди. Бу, айниқса, ёш болали хонадонлар учун жуду қулай ва хавфсиздир. Бу эса ўтмишда ёғочга бўлган юқори талабни ва унинг иқтисодий аҳамиятини тасдиқлайди. Демак, ушбу мақолада ота-боболаримиз томонидан кундалик турмушда фойдаланилган ва бугунги кунда музейларда сақланаётган уй-рўзғор буюмлари, яъни ёғочдан ясалган идиш-товоқлар ҳақида сўз юритмоқчимиз.

И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейида сақланаётган ёғочдан ясалган уй-рўзғорда ишлатилган чўмичлар, ёғоч қошиқлар, самар товоқлар, қирма, оштахта (хамир ёйиш учун) ва ёғоч товоқларнинг бир неча турлари мавжуд. Ушбу идишларнинг номланиши уларнинг ҳажми ва неча кишига мўлжалланганлигига қараб фарқланади. Масалан: Самар (керсен) бу ёғоч идишнинг энг катта тури бўлиб, тахминан 10-15 кишига мўлжалланган. У кўпинча катта йиғинларда, тўйларда ёки оилавий анъаналарда кенг қўлланилган бўлиб, таом солиш ва хамир қориш ишларида ҳам пойдаланган. Ёғоч товоқ бу самардан кичикроқ идиш бўлиб, тахминан битта кишига алоҳида фойдаланиш учун мўлжалланган. У оила аъзоларининг кундалик фойдаланишида кенг тарқалган. Зерен, қирма, тостаған каби идишлар кичикроқ, яъни бир кишига, кўпинча болаларга мўлжалланган идишларни билдиради. Бу идишларнинг номланиши ҳудудий хусусиятларга эга бўлиши мумкин. Хусусан, "тостаған" атамаси қозоқ халқи ва қорақалпоқлар аралаш яшаган ҳудудларда кўпроқ учраган, бу уларнинг маданий алоқаларини кўрсатади. Таомларни ёғоч товоққа чўмич билан қуйиб, уларни ёғоч қошиқлар билан ичадиган бўлишган. Таниқли фольклоршунос олим Қ. Айымбетовнинг "Халық даналығы" номли китобида турли хил касб-хунар эгалари ҳақида сўз юритилади. Масалан: "Қошиқчилар ёғоч қошиқни оқ сукит ёғочидан ясайдилар. Қошиқчилар товоқ, самар, керсен, чўмич, кели-келсап асбобларини қўшиб ишлайди, шунда унинг касбини қошиқчи деб атаиди", деб келтирган. [2]

Мана шу идиш-товоқларни ва қошиқларни солиб йиғиб қўядиган жиҳоз сабаяқ деб номланган. Музейимизда сабаяқларнинг бир неча турлари бор. Сабаяқ одатда сандиқдан кичик ва пастроқ бўлган. Унда озиқ-овқат ва идишлар сақланган. Сабаяқ устига идишлар, самар товоқлар, ёғоч қошиқлар ва чўмичлар қўйилган. Сабаяқлар уста хунармандлар томонидан нақш ўйиб, чиройли кўринишда ишланган, яъни халқимиз бу буюм ўтов ичига безак бериб турсин деган маънода ўйма нақшлар билан безаган. Халқимиз фақат буюмларни ясабгина қолмай, уларга нақш солиб, бадий санъат асарига айлантира олган. Музей асосчиси И.В.Савицкий бу буюмларни музейга йиғиш билан бирга ёғоч ўймакорлик санъатини илмий жиҳатдан ўрганган ва 1965 йилда Тошкент «Фан» нашриёти томонидан «Народное прикладное искусство каракалпаков», «Резьба по дереву» номли илмий китоби нашр қилинган. Бу қорақалпоқ санъати учун энг дастлабки илмий ишлардан бири бўлиб, унда қорақалпоқ халқининг ёғочга туширилган нақшлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, асосий белгилари ҳақида назарий фикрлар келтирилган.

Нақшинкор уй-рўзғорда қўлланган буюмлардан яна икки хил ошхона тахтаси, яъни оштахта музейимизда мавжуд. Бири думалоқ қилиб ишланган, уч туёғи бор. Бу оштахтанинг остки томонида яхлит қилиб ўйма нақш ишланган. Ўтов ичида нақши кўрсатиб осиб қўйиладиган бўлган. Иккинчи оштахта тўртбурчак қилиб йиғилган, туёк ўрнига иккита тахта қиррасига ўрнатилган, нақши эса шу икки тахтанинг ташқи томонида ишланган.

Қорақалпоқ халқининг моддий маданиятида ёғочдан ясалган идишлар муҳим ўрин тутди. Овқатнинг ҳар қандай тури маҳаллий хунармандлар томонидан тайёрланган ёғоч лаганлар (товоқлар) орқали тортилади. Ушбу идишларнинг номланиши уларнинг ҳажми ва нечта кишига мўлжалланганлигига қараб фарқланади. К. Мамбетов «Қорақалпоқларнинг этнографик тарихи» номли асарида устачиликни қорақалпоқ халқининг ота касби деб аташ мумкин деган фикрни келтирган. «Бунинг асоси ёғочдан буюм ясаш бўлиб, бу темирга қараганда тарихи яқин бўлиб кўрингани билан ҳам олимлар унинг жуда узоқ йиллардан бери пайдо бўлганлигини исботлайдилар. Бунинг сабаби: ёғоч — тайёр хомашё. У ҳар қандай ердан топилади. Лекин улар металл каби узоқ яшай олмайди. Шундай сабаблар билан бизнинг замонамизга оз сонда етиб келган бўлиши ҳам мумкин. Лекин кўпчилик халқнинг хунармандчилиги ёғочдан бошланади», деб ёзади олим. [3]

Аждодларимиз Амударё ва Орол денгизи соҳилларида яшаганликлари учун тол, терак, жийда каби ёғочлар кўп бўлган ва ёғочдан ясалган буюмлар енгил, кўчганда олиб юришга қулай бўлган. Қорақалпоқ уй-рўзғор буюмларида умумтуркий ва минтақавий қатламларнинг уйғунлигини кўриш мумкин. Айрим шакллар ва атамалар қўшни қозоқ халқи билан яқин, бироқ маҳаллий экология ва хўжаликка мослашуви туфайли уларнинг конструкциясида фарқлар пайдо бўлган.

И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоқ давлат санъат музейи фондида сақланаётган ёғоч буюмлар (чўмичлар, қошиқлар, самарлар, қирмалар, оштахталар ва бошқалар) ушбу маданий меросни ўрганиш учун бебаҳо манба ҳисобланади. Бу коллекциялар нафақат тарихий далиллар, балки халқнинг эстетик диди ва амалий кўникмаларини акс эттирувчи артефактлардир. Ушбу мақолада қорақалпоқ халқининг моддий маданиятида ёғочнинг марказий ўрнини ва унинг турмуш тарзининг турли жабҳаларидаги аҳамиятини атрофлича таҳлил қилдик ва натижалар шуни кўрсатадики, ёғоч қорақалпоқлар учун шунчаки хомашё эмас, балки уларнинг ижтимоий-маданий ҳаётининг ажралмас қисми, амалиёт ва экологик онглиликнинг ёрқин намунасидир. Хулоса қилиб айтганда, қорақалпоқ халқининг ёғочдан фойдаланиш тажрибаси моддий маданиятнинг экологик тоза, амалий ва барқарор ривожланиш тамойилларига мос келадиган ёрқин намунасидир. Бу тажриба замонавий жамият учун ҳам табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик муаммоларни ҳал қилишда айрим маълумотларни бериши мумкин. Ёғоч буюмларининг табиий хусусиятлари, уларнинг ўзига хослиги ва атроф-муҳитга зарарсизлиги, уларни келажакда ҳам қадрлаш ва ўрганиш зарурлигини тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алламуратов А. Мэнги мийрас. Нукус «Билим» нашриёти. 1993. — 6 б.
2. Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нукус «Қорақалпоғистон» нашриёти. 1988. — 264 б.
3. Мамбетов К. Қарақалпақлардың этнографиялық тарихы. Нукус «Қорақалпоғистон» нашриёти. 1995. — 101 б.
4. Өтемисов А. Қарақалпақлардың өнер-кәсіптери. Нукус «Қорақалпоғистон» нашриёти. 1991. — 41 б.